

XORAZM VILOYATIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBA, BANK KREDITLARI, GRANTLAR VA DAVLAT DASTURLARINING ROLI

Shohsanam Shonazarova Suhrob qizi

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti

Email: shonazarovashohsanam@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9907-3599>

Telefon: +998 99 564 28 71

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16791666>

Annotatsiya (o`zbek tilida)

Ushbu tezisda Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirishda xorijiy tajriba, bank kreditlari, grantlar va davlat dasturlarining o`rni tahlil qilinadi. Sohada mavjud muammolar, moliyalashtirishdagi to`siqlar va ekologik yondashuvlar asosida yechimlar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari asosida hududda turizmni kompleks rivojlantirish uchun aniq tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so`zlar: Xorazm viloyati, turizm infratuzilmasi, bank kreditlari, xorijiy tajriba, grantlar, davlat dasturlari, moliyalashtirish, rivojlantirish strategiyalari.

Аннотация (на русском языке)

В данной тезисной работе анализируется роль зарубежного опыта, банковских кредитов, грантов и государственных программ в развитии туристической инфраструктуры Хорезмской области. Разработаны решения на основе существующих проблем в отрасли, препятствий в финансировании и экологических подходов. На основе результатов исследования предложены конкретные рекомендации по комплексному развитию туризма в регионе.

Ключевые слова: Хорезмская область, туристическая инфраструктура, банковские кредиты, зарубежный опыт, гранты, государственные программы, финансирование, стратегии развития.

Abstract (in English)

This thesis analyzes the role of foreign experience, bank loans, grants, and government programs in the development of tourism infrastructure in the Khorezm region. Existing problems in the sector, barriers to financing, and ecological approaches have been addressed to develop effective solutions. Based on the results of the study, specific recommendations have been proposed for the comprehensive development of tourism in the region.

Keywords: Khorezm region, tourism infrastructure, bank loans, foreign experience, grants, government programs, financing, development strategies.

O'zbekistonning turizm sohasini rivojlantirish – iqtisodiyotning diversifikatsiyasi, yangi ish o'rinlarini yaratish va hududlar salohiyatini to'liq ishga solishning muhim vositasidir. Ayniqsa, boy tarixiy meros, qadimiy shaharlar va o'ziga xos madaniy an'analarga ega Xorazm viloyati turizmga salmoqli imkoniyatlarga ega. Shunga qaramay, viloyatda mavjud infratuzilma, moliyaviy manbalar, xorijiy investitsiyalar va loyihalarning yetarlicha jalb qilinmayotgani sezilmoqda. Mazkur tezisdagi turizm infratuzilmasini moliyalashtirishda bank kreditlari, davlat kafolatlari, xorijiy tajribalar, grantlar va amaldagi hukumat dasturlarining o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish strategiyalari ham ko'rib chiqiladi.

Metodologiya

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Tahliliy metod – Xorazm viloyatidagi mavjud turizm infratuzilmasining moliyaviy holati, xorijiy investitsiyalar, kreditlar va grantlar asosida amalga oshirilayotgan loyihalar tahlil qilindi.

Taqqoslash usuli – xorijiy mamlakatlardagi muvaffaqiyatli tajribalar O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyati bilan solishtirildi.

Normativ-huquqiy tahlil – Prezident farmonlari, hukumat qarorlari, davlat dasturlari va boshqa normativ hujjatlar asosida amaldagi tartiblar o'rganildi.

Adabiyotlar sharhi

Mazkur mavzu bo'yicha quyidagi adabiy manbalardan foydalanildi: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni ("2022–2026-yillarda yangi O'zbekistonni taraqqiy ettirish strategiyasi") "2023–2025-yillarda turizm sohasini rivojlantirish dasturi" Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB), Osiyo taraqqiyot banki (OTB) tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar sharhi. Xorijiy mamlakatlar – Turkiya, Vengriya, Gruzziya, Malayziya va Ispaniya kabi davlatlarning turizm infratuzilmasini rivojlantirishda qo'llagan kredit-grant siyosatlari haqidagi ilmiy maqolalar. Mahalliy iqtisodiy jurnallar ("Iqtisodiyot va ta'lim", "Tahlillar va prognozlar" va h.k.)

Asosiy qism

Hozirgi holat va muammolar. Xorazm viloyati turizm sohasida salohiyatli bo'lishiga qaramay, quyidagi muammolar mavjud: Brend va imidj yetishmasligi – Xorazmning zamonaviy turizm brendi yo'qligi, marketing kampaniyalari sustligi. Infratuzilmaning zaifligi – aeroportlar, mehmonxonalar, transport va gigiyena infratuzilmalari yetarli emas. Tarixiy turizmga haddan tashqari urg'u berilishi – ekoturizm, agroturizm, gastronomik, sog'lomlashtirish turizmi singari

yo‘nalishlar rivojlanmagan. Moliyalashtirish imkoniyatlarining cheklanganligi – kichik biznes va startaplar uchun bank kreditlari olish qiyinligi, garov muammosi. Ko‘p hollarda qog‘ozbozlik va byurokratiya yuqoriligi – investorlar uchun turli ruxsatnoma va hujjatlarni olishda vaqt va xarajat ko‘pligi.

Davlat siyosati va imtiyozlar. Turizmni qo‘llab-quvvatlash uchun Prezident farmonlari asosida soliq imtiyozlari, bojxona preferensiyalari, subsidiyalar ajratilmoqda. Davlat dasturlari orqali kichik biznes subyektlariga boshlang‘ich mablag‘, subsidiyalar ajratilmoqda. “Ipak yo‘li” turizm universiteti, Turizm qo‘mitasi va viloyat hokimiyati hamkorligida kadrlar tayyorlash, loyihalarni muvofiqlashtirish ishlari olib borilmoqda.

Shu bilan birga, O‘zbekistonda davlat grantlari tizimida ayrim kamchiliklar mavjud. Jumladan, grant mezonlarining ochiqiligi past, aholining grantlar haqida xabardorligi yetarli emas, hujjat topshirish jarayoni murakkab va byurokratik to‘siqlarga to‘la, mablag‘lardan foydalanish ustidan nazorat sust. Bu kamchiliklar tufayli ko‘plab istiqbolli loyihalar moliyaviy yordamdan chetda qolmoqda.

Xorijiy tajriba. Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, turizm infratuzilmasini moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik, ekologik kreditlar, xalqaro grantlar va subsidiyalar muhim rol o‘ynaydi. Masalan, Turkiyada DXSh asosida turistik zonalar rivojlantirilmoqda¹, Ispaniyada ekologik loyihalarga “yashil kreditlar” ajratiladi², Yaponiyada esa ekologik xavfsiz turizm uchun davlat subsidiyalari beriladi³. BMT va Yevropa Ittifoqi kabi tashkilotlar orqali ekologik infratuzilmani rivojlantirishga grantlar ajratilmoqda. Ushbu tajribalar Xorazm viloyati uchun ham dolzarb bo‘lib, ularni mahalliy sharoitga moslashtirish mumkin.

Xorazmda amalga oshirilayotgan loyihalar . “Qadimiy Xiva” turistik zonasi kengaytirildi, yangi mehmonxonalar qurilmoqda. Jahon banki, YTTB va OTB kreditlari evaziga Xivada suv ta‘minoti, transport infratuzilmasi rivojlantirilmoqda⁴. Turizm biznesiga mo‘ljallangan “startup loyihalar” uchun mahalliy banklar tomonidan kredit liniyalari ochilmoqda, lekin ularning yillik foiz stavkalari hali ham yuqori. Kamchiliklardan biri – viloyatda loyiha yozish ko‘nikmalari sust, startaplar xalqaro grantlarga ariza bera olmayapti.

Xulosa va takliflar

Xorazm viloyati turizm salohiyati yuqori bo‘lishiga qaramay, mavjud infratuzilma, marketing, moliyalashtirish va xorijiy tajribalardan foydalanish

¹ Ministry of Culture and Tourism of Turkey, 2021

² Instituto de Turismo de Espana, 2020

³ Japan Tourism Agency, 2022

⁴ World Bank (2021). Supporting Uzbekistan’s Urban Development, Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki (EBRD). Horezm Wastewater Project, Asian Development Bank (ADB). Integrated Urban Development Project – Uzbekistan.

borasida tizimli muammolar mavjud. Shu sababli, davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, xalqaro tajribalardan foydalanish zarur.

Takliflar:

Turizm startaplariga yengillashtirilgan kreditlar ajratish mexanizmini yo'lga qo'yish.

Viloyatda turli yo'nalishdagi turizm turlarini (eko-, agroturizm va b.) rivojlantirish uchun maqsadli grantlar yaratish.

Xalqaro grantlar va investorlarni jalb qilish uchun "investor-friendly" huquqiy muhit yaratish.

Viloyatda marketing va brending strategiyasini ishlab chiqish, xorijiy tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish.

Ko'p tilli loyiha yozish treninglari orqali mahalliy tadbirkorlarni xalqaro moliyalashtirish tizimlariga tayyorlash.

Shuningdek, viloyatda grantlar va loyihalarni amalga oshirishdagi muammolarni hal qilish uchun grant tizimini raqamlashtirish, aholiga axborot yetkazish, mutaxassislar uchun grant yozish bo'yicha treninglar tashkil qilish, hamda nazorat va hisobdorlikni kuchaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xamidov A.H., Karimov R.A. Turizm iqtisodiyoti. – Toshkent: "Iqtisodiyot", 2022. – 240 b.
2. Mamajonov A., Axmedov A. Turizm faoliyatini tashkil etish. – Toshkent: "Noshir", 2021. – 216 b.
3. Rasulov Sh.M. Xorijiy tajriba asosida turizmni rivojlantirish imkoniyatlari // Iqtisodiyot va innovatsiyalar. – 2023. – №2. – B. 34–38.
4. Islomov B.I. Xorijiy mamlakatlar tajribasida turizm infratuzilmasini moliyalashtirishning zamonaviy usullari // Ilm-fan va taraqqiyot. – 2022. – №4. – B. 45–49.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". – URL: <https://lex.uz/docs/5841063>.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-apreldagi PQ-125-son qarori "Turizm va madaniy merosni rivojlantirish dasturi to'g'risida". – URL: <https://lex.uz/docs/6496123>.
7. Tourism Investment Trends in Central Asia // UNWTO. – URL: <https://www.unwto.org/central-asia-tourism-investments>.
8. Asian Development Bank. Unlocking Tourism Potential in Uzbekistan. – URL: <https://www.adb.org/publications/unlocking-tourism-potential-uzbekistan>.

